

INQILOBLAR PAYDO BO'LISHINING ASOSIY OMILLARI VA NAZARIYASI

Sharobiddinov Shoxislombek Yasharbek o'g'li

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

“Siyosatshunoslik” yo'nalishi 4-bosqich talabasi

Shohislom333@gmail.com

Nosirbekov Kozimbek Sunnatbek o'g'li

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

“Siyosatshunoslik” yo'nalishi 4-bosqich talabasi

kozimkbek@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8119632>

Annotatsiya: Inqilobni muhim ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy-madaniy voqea sifatida ko'rish mumkin. Inqilob – hodisa sifatida davlat va jamiyat hayotidagi eng muhim voqea bo'lib, u ikkala strukturani ham tamoman va birvarakayiga tubdan o'zgartiruvchi, barcha siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy institutlarni, butun siyosiy tizimni, siyosiy tizimni tubdan qayta quruvchi voqeadir. Avvalroq “НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС” jurnalida “Inqiloblar paydo bo'lishining asosiy omillari va nazariyasi” haqida maqola nashr etilgan edi, ushbu tezisda maqolada keltirilgan ma'lumotlar, jumladan, inqiloblar nazariyasi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: inqilob, inqilob nazariyasi, inqilobiy o'zgarishlar, siyosiy hodisa, inqilobiy dasturlar, aksinqilob.

Siyosiy kontekstda "inqilob" atamasi birinchi marta Buyuk Britaniyada monarxiyaning tiklanishiga ishora qilish uchun ishlatilgan va boshqaruv shakllarining davriy o'zgarishi, ilgari mavjud bo'lgan, ammo keyinchalik rad etilgan tartibga qaytish faktini nazarda tutgan. Oliver Kromvel diktaturasi qulab, Uzoq parlament tarqatib yuborilgach, Styuart monarxiyasi va Jeyms II hukmronligi tiklandi, bu esa o'z navbatida 1688-yilda Niderlandiya hukmdori Uilyam Oranj boshchiligidagi qonsiz davlat to'ntarishi bilan yakunlandi. To'ntarish. "Shon-sharafli inqilob" deb atalgan va monarxiyaning tiklanishini bildirgan. Shunday qilib, inqilob keyinchalik absolyutistik hokimiyat despotizmi tomonidan yo'qolgan yoki deformatsiyaga uchragan dastlabki tartibga qaytishni anglatadi.

Keyinchalik, vaqt o'tishi bilan bu atamaning ma'nosi o'zgarib, butunlay teskarisini anglata boshladi - mavjud tuzumni ag'darish, ya'ni hozirgi qonuniy siyosiy hokimiyatga qarshi to'ntarish. Bugungi kunda bu atama shunday tushuniladi. Ijtimoiy-siyosiy hodisa sifatida inqilob har doim ijtimoiy asoslarning buzilishi, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish vektori va paradigmasining tubdan o'zgarishi bilan birga ijtimoiy ong va tuzilmaning tubdan, fundamental, shuning uchun juda og'riqli o'zgarishidir.

Inqilobni ijtimoiy hodisa sifatida tahlil qilish va baholashga yondashuv dastlab siyosatshunoslikda aniq mafkuraviy rangga ega bo'lib, konservatizm va liberalizm vakillarining mutlaq qarashlarida o'z ifodasini topdi. Konservatizm asoschilaridan biri Edmund Burk “Fransiyadagi inqilob haqida mulohazalar” (1790) asarida inqilobni inson tabiatining eng yomon, eng asosiy xususiyatlarini ochib beruvchi ijtimoiy yovuzlik sifatida ta'riflaydi. Konservatorlar inqilob sabablarini jamiyatda zararli va yolg'on g'oyalarning paydo bo'lishi va tarqalishida ko'radi.

Aksincha, ilk liberalizm tarafdorlari fikricha, agar hukumat ijtimoiy shartnoma shartlarini buzsa, inqilob oqlanadi. Liberalizmning ko'plab klassiklari qo'zg'olon qilish huquqini insonning asosiy huquqi sifatida o'z ichiga olgan. Biroq, haqiqiy inqilobiy voqealarning

oqibatlarini kuzatish va tushunish ularning qarashlarini qayta ko'rib chiqishga va amaliyotda liberalizm vakillari tomonidan inqiloblarga ancha qattiqroq baho berishga olib keldi.

Sotsiologiyaning asoschisi va pozitivizm asoschisi, fransuz olimi Avgust Kont va evolyutsionizm mafkurasi, ingliz olimi Gerbert Spenser inqilob g'oyasini evolyutsiya g'oyasiga, ya'ni muvozanatli va muvozanatli harakat natijasida ro'y beradigan progressiv o'zgarishlar (takomillashtirish)ga qarshi chiqdi. jamiyatdagi muvozanatli ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy islohotlar) bunda nazarda tutilgan.

XIX asr oxirida inqilobiy jarayonlar o'sha davrda siyosatshunoslik va sotsiologiya ta'sirida faol rivojlanayotgan ijtimoiy falsafaning tadqiqot ob'ektiga aylanadi. Gabriel Tarde va Gustav Le Bon inqilobiy g'oyalar tashuvchisi bo'lib, inqiloblarni juda salbiy ijtimoiy-siyosiy hodisa sifatida ko'rganlar.

Shunday qilib, Gustav Le Bon o'zining "Xalqlar va ommaviy psixologiya" (1895) asarida Fransiya inqilobi misolida "olomon hokimiyati" davrlarini o'rganib chiqdi va unga ko'ra katta xalq ommasining intellektual rivojlanishi kontseptsiyani shakllantirdi. va ularning kuchli irodasi Juda past darajada, olomonni ongsiz instinktlar boshqaradi. Insonning yolg'iz yoki kichik ijtimoiy guruhdagi xatti-harakati olomondagi xatti-harakatlardan tubdan farq qiladi: u atrofdagi voqelikni idrok etishning ob'ektivligini yo'qotadi, tanqidiy fikrlash va qarorlar va harakatlar uchun javobgarlik kamayadi. Inqilobiy olomon ichida "erigan" odam har qanday provokatsiya va takliflarga, shu jumladan eng bema'nilarga ham osonlik bilan duchor bo'ladi. Ongning ommaviy "manipulyatsiyasi" jarayoni sodir bo'ladi.

Inqilobiy fikrdagi olomon faollari orasida butunlay nochor, ko'plab komplekslar yuki bor, o'zlarini professional ravishda anglay olmaydilar, nima bo'layotganidan g'azablanadilar, hozirgi hukumatni faol tanqid qiladilar, shuningdek, jiddiy ruhiy kasalliklarga duchor bo'lishlari mumkin. Ko'pincha bunday shaxslar "olomonning yetakchisi" bo'lishadi. Inqilobiy vaqt ularga "qasos olish", boshqalardan ustunligini isbotlash va o'tgan-yillardagi muvaffaqiyatsizliklarini darhol qoplash uchun noyob imkoniyat beradi. Aynan mana shu motivlar bu shaxslarni siyosiy yetakchilik va siyosiy hokimiyatni izlashga undaydi.

Inqiloblar muammosi bilan shug'ullanuvchi tadqiqotchi duch keladigan birinchi narsa - mavzuning noaniqligi. Mutaxassislar uchun nafaqat inqilob tushunchasining ta'rifi, balki inqilobni mustaqil tahlil ob'ekti deb hisoblash mumkinmi degan savolda ham aniq bir xulosaga kelish qiyin. Umuman olganda, bu ajablanarli emas. Inqilobiy deb aniq tasniflanishi mumkin bo'lgan juda kam voqealar mavjud. Turli tadqiqotchilar dunyo tarixida uch-to'rt o'nlab "shubhasiz" inqiloblarni sanashadi. Qolaversa, bu voqealar shunday turli davrlarda, turli iqtisodiy, siyosiy va madaniy sharoitlarda sodir bo'lganki, sodir bo'lgan jarayonlarning o'xshashligi ilmiy tahlil uchun asos bo'lishdan ko'ra ajablantirardi. Shu bilan birga, inqiloblarga yaqin bo'lgan, biroq "klassik" holatlardan bir qator jihatlari bilan farq qiluvchi ko'plab voqealar ma'lum va bunday hodisalar "inkor etib bo'lmaydigan" inqiloblardan ham ko'proqdir.

Tadqiqotchilar ko'pincha bu vaziyatdan chiqishga yoki inqilobni umumiyroq tushunchalar bilan almashtirishga harakat qilishadi, masalan, jamoaviy zo'ravonlik, davlatning qulashi; yoki inqilobiy vaziyatlar va oqibatli inqiloblarni farqlash; yoki, nihoyat, ularni o'rganishni bir nechta o'ziga xos inqiloblarni solishtirish va ko'proq global umumlashtirish imkoniyatini rad etish bilan cheklash. Hozirgi vaqtda bunday tendentsiyalar hukmronlik qilmoqda, ular inqiloblarni o'rganishga universal yondashuvlarni izlashni ikkinchi o'ringa qo'yadilar.

Biroq "klassik" yoki "buyuk" inqiloblarning radikalligi va jahon tarixiga ta'siri jihatidan ularga yaqin bo'lgan barcha voqealardan farqi shunchalik katta va ravshanki, bu tafovutlarni yumshatish, ularni faqat miqdoriy parametrlarga tushirishga urinish ko'p hollarda muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Bir necha inqiloblarning qiyosiy asarlariga nazar tashlasak, 1917-yilgi rus inqilobi bilan 1830-yilgi Fransiya inqilobi yoki 1740-yillarda Ispaniya provinsiyalaridagi qo'zg'olonlar bilan jiddiy qiyoslamasligi aniq. Boshqa tomondan, 17-asrdagi Angliya inqilobi, Buyuk Fransiya inqilobi, shuningdek, Xitoy va Meksika inqiloblari bilan taqqoslash juda nisbiy ko'rinadi va tadqiqotchilar ko'pincha unga murojaat qilishadi.

"Klassik" inqiloblarning jahon tarixidagi o'rni masalasi, ayniqsa, jahon kommunistik tizimining yemirilishi sodir bo'lgan so'nggi-yillarda – milliy-ozodlik harakatlari, siyosiy qo'zg'olonlar, tub ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar ro'y berganda murakkab. Bu jarayonlarning barchasini inqilobiy deb tasniflash mumkinmi? Bu masala bo'yicha hamjihatlik yo'q, lekin ba'zi tadqiqotchilar, masalan, 20-asr oxiridagi Rossiyada sodir bo'lgan voqealarni Buyuk Fransiya inqilobi va 1917-yildagi bolsheviklar inqilobi bilan tenglashtirdilar (Bundan tashqari, rus inqilobining rivojlanishi bilan bunday pozitsiya tarafdorlari soni doimiy ravishda oshib bordi).

Inqiloblarning dastlabki tadqiqotlari orasida, masalan, Ted Robert Gurr ijtimoiy va siyosiy institutlar, urf-odatlar va me'yorlarning muvaffaqiyatsizligi tufayli siyosiy zo'ravonliklarni keltirib chiqaradigan "ijtimoiy o'zgarishlar" ("ijtimoiy o'zgarish") nazariyalarini ajratib turadi. Ushbu nazariyaga ko'ra, moslashishning tugashi inqilobning boshlanishidir.

Zamonaviy tadqiqotchilardan biri J.Goldstoun ushbu yondashuvdan izchil foydalanadi: yakuniy tahlilda u inqilobiy qo'zg'olonlarni aholi o'sishining tsiklik to'lqinlari bilan bog'laydi. Asrlar davomida bu to'lqinlar vaqti-vaqti bilan takrorlanib turdi, lekin ular orasidagi interval shunchalik katta ediki, har bir holatda hokimiyat va jamiyat oldida an'anaviy tartib asoslarini buzadigan mutlaqo yangi muammolar paydo bo'ldi. Aholi sonining o'sishi tovarlarga bo'lgan talabning o'sishiga va shuning uchun taklifning egiluvchanligi sharoitida narxlarning muqarrar ravishda oshishiga olib keldi. Narxlarning oshishi davlat moliyasining buzilishiga olib keldi va aholining xarid qobiliyatini pasaytirdi. Ishchilar o'rtasidagi raqobatning kuchayishi natijasida ish haqi pasayib, dehqonlar sonining ko'payishi yer uchastkalarining irratsional ravishda bo'linib ketishiga olib keldi. Elita orasida davlat lavozimlari uchun raqobat kuchaydi. Tez rivojlanayotgan shaharlarda norozilikning yangi cho'ntaklari paydo bo'ldi, ayniqsa demografik siljishlar tufayli yoshlar ulushi ko'paydi. Natijada, inqilobdan oldingi vaziyat davlat moliyasining inqirozi, elitalar o'rtasidagi ziddiyatlarning kuchayishi, ommaviy bo'ysunmaslik potentsialining keskin kuchayishi bilan tavsiflanadi.

Biroq, Goldstonega ko'ra, aholining o'sishi har doim ham halokatli bo'lishi shart emas. "Muhimi, mavjud ijtimoiy va siyosiy institutlar bu bosimlarga osonlikcha javob bera oladigan darajada moslashuvchanmi?" Institutlar moslashuvchan bo'lgan joyda, zamonaviy demokratik davlatlardagi kabi, qayta saylovlar va siyosatdagi o'zgarishlar odatda bosimni engillashtiradi. Institutlar nisbatan moslashuvchan bo'lmagan joyda - irsiy monarxiyalarda yoki soliqqa tortish, elitani yollash va iqtisodiy tashkilotning an'anaviy tizimlariga ega imperiyalarda - inqilob yoki isyon ko'proq sodir bo'ladi.

Boshqa yondashuvlarda yangi muammolar va jamiyatning ularga moslasha olmasligi ham J.Goldstoundagidek tizimli shaklda bo'lmasa-da, inqilob sabablari qatorida ko'rsatiladi. Marksistik tadqiqotlar, qoida tariqasida, mavjud ishlab chiqarish munosabatlari ishlab

chiqaruvchi kuchlarning rivojlanishi kishaniga aylanganda, eski jamiyatning o'rnatilgan tuzilmasi doirasida yangi iqtisodiy jarayonlarga o'rin berishning mumkin emasligini ta'kidlaydi. Bu yerda bizni qiziqtirgan narsa, birinchi navbatda, boshqa, nomarksistik maktablarning tadqiqotchilari tomonidan e'tibordan chetda qoladigan iqtisodiy jarayonlarga e'tibor qaratishdir.

Inqilobdan oldingi davrda keskinlashgan iqtisodiy muammolar orasida shaharlarning o'sishi va uning bozor munosabatlari rivojlanishiga ta'siri alohida ajralib turadi. Barrington Mur inqilobdan oldingi Angliya va inqilobdan oldingi Fransiyaga nisbatan ta'kidlaganidek, "qishloq xo'jaligining asosiy muammosi non bilan oziqlangan, ammo bug'doy yetishmaydigan sinflarni qanday ta'minlash edi". U shahar tovar bozorlarining o'sishini "burjua tijorat impulsi"ning asosiy ko'rsatkichlaridan biri deb bildi. Shaharlarni oziq-ovqat va boshqa tovarlar bilan ta'minlash zarurati o'rnatilgan mahalliy bozorlardan tashqariga chiqishni va bozor munosabatlaridan kengroq miqyosda foydalanishni talab qiladigan muammolarni keltirib chiqardi. O'sha davrda mavjud bo'lgan jamiyat tuzilishi og'riqsiz yangi vaziyatga moslasha olmadi.

Shunday qilib, inqiloblarni o'rganish bizga inqilobiy vaziyatlarning shakllanishini ko'rsatishga imkon beruvchi boy material beradi: umuman jamiyatdagi mavjud munosabatlar tizimiga va xususan, davlat tuzilishiga bosim o'tkazadigan printsiplial yangi muammolarning paydo bo'lishi; Mavjud institutlarning moslashuvchan emasligi tufayli jamiyat va davlatning o'zgargan vaziyatga moslashish imkoniyati cheklangan. Biroq, mozaika butun rasmga qo'shila olmaydi, chunki bu muammolar tizimsiz tarzda, muammolar yoki cheklovlar turlaridan biriga urg'u berilgan holda, shuningdek, cheklangan tarixiy davrga nisbatan ko'rib chiqiladi.

References:

1. Morgenthau H. Politics between nations. Struggle for power and peace. N.Y., 1973.b-127-128
2. Huntington S. Clash of civilizations [Text] / S. Huntington. – M.: AST, Midgard. - 2006.
3. Арендт Х. О революции [Текст] / Х. Арендт. – М.: Европа, 2011. –464 с.
4. Жумаев Р.З. Политическая система Республики Узбекистан: становление и развитие Т.: “Фан”, 1996 г.
5. История Франции / Ред. А.З. Манфред. М.: Наука, 1973. Т. 2.
6. Кондратьева Т. Большевики-якобинцы и призрак термидора. М.: Ипол,
7. Короткое С.Н. Финансовая политика Конвента. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. СПб.: СПГУ, 1992.
8. Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции [Текст] / В.И. Ленин. – М.: Ленанд, 2017. – 152 с.
9. Маркс К. Капитал: в 4 т. [Текст] / К. Маркс.– М.: Политиздат, 1980.
10. Реформы в России XVIII–XX вв.: опыт и уроки[Текст]: учеб. пособие / под ред. Я.А. Пляйса. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. – 512 с.